

ANÁLISE EVOLUTIVA DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

[Administração, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

EVOLUTIONARY ANALYSIS OF THE RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10203903

Rayana Aparecida Gusmão Pereira

Orientador: Esp. Carlisi Deponti Carloto

RESUMO

Este estudo examina como o processo de contratação de funcionários mudou ao longo do tempo. No passado, as empresas faziam isso manualmente, divulgando vagas por meio de carros de som ou comunicação boca a boca, e muitas vezes escolhiam funcionários com base em indicações de parentes ou conhecidos. No entanto, essas práticas evoluíram. O recrutamento e seleção são essenciais para o bom desempenho das empresas. As mudanças tecnológicas e as expectativas diferentes de candidatos e empregadores tiveram um grande impacto nesse processo. Este estudo visa entender como as práticas de contratação se adaptaram às necessidades atuais e futuras, explorando estratégias eficazes para melhorar o processo. A introdução de tecnologias como inteligência artificial, algoritmos que comparam currículos e entrevistas em vídeo tornou a identificação de candidatos

qualificados mais eficiente. A tecnologia desempenha um papel importante nessa mudança, automatizando tarefas repetitivas, coletando informações detalhadas e ajudando a identificar tendências. Isso não apenas melhora a eficiência, mas também reduz os custos, tornando o processo de contratação mais econômico. Em resumo, a análise da evolução do recrutamento e seleção permite que as empresas compreendam as mudanças no mercado e no mundo dos negócios. Isso ajuda a atrair candidatos qualificados, melhorando a força de trabalho e usando os recursos financeiros e humanos de maneira mais eficiente, atendendo às necessidades em constante mudança da sociedade e das empresas.

Palavras chaves: Recrutamento e Seleção; Processo; Tecnologia

ABSTRACT

This study examines how the process of hiring employees has changed over time. In the past, companies did this manually, advertising vacancies through car horns or word of mouth, and often chose employees based on referrals from relatives or acquaintances. However, these practices have evolved. Recruitment and selection are essential for companies to perform well. Technological changes and the differing expectations of candidates and employers have had a major impact on this process. This study aims to understand how hiring practices have adapted to current and future needs, exploring effective strategies to improve the process. The introduction of technologies such as artificial intelligence, algorithms that compare CVs and video interviews has made the identification of qualified candidates more efficient. Technology plays an important role in this change, automating repetitive tasks, collecting detailed information and helping to identify trends. This not only improves efficiency, but also reduces costs, making the hiring process more economical. In short, analyzing the evolution of recruitment and selection allows companies to understand changes in the market and the business world. This helps attract qualified candidates, improving the workforce and using financial

and human resources more efficiently, meeting the ever-changing needs of society and companies.

Keywords: Recruitment and Selection; Process; Technology

INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, a globalização possibilitou que a disseminação de informações ocorresse de maneira rápida e eficiente entre a população. Isso levou o mercado a se tornar mais competitivo e seletivo em relação às contratações. As empresas estão, cada vez mais, em busca de profissionais experientes, com níveis educacionais mais elevados, capazes de agregar valor e elevar sua posição no cenário econômico. Isso resulta em um alto grau de excelência, tornando as equipes mais competentes. Além disso, as empresas também valorizam a adequação do perfil do candidato aos valores da empresa, ou seja, permitem que a capacitação deva ser acompanhada por um conjunto de habilidades que inclua não apenas competências técnicas, mas também potencial intelectual e emocional (Baylão e Rocha 2014).

Baylão e Rocha (2014) Sustenta-se que o objetivo primordial de toda empresa é alcançar o sucesso e manter-se competitivo no mercado. Conseqüentemente, uma organização alcançará somente seus objetivos ao moldar seu perfil por meio de mudanças organizacionais em sua equipe. Nesse contexto, os processos de seleção devem buscar maneiras eficazes de identificar as habilidades concorrentes dos candidatos, indo além de métodos simples e considerando as competências e atitudes essenciais para o cargo, mudando para decisões mais assertivas. (Wecker e Froehlich, 2017).

Os colaboradores devem demonstrar uma combinação de habilidades interpessoais, competências e conhecimentos técnicos para atingir o desempenho máximo no trabalho partindo do princípio de que as empresas se estruturam com base em pessoas e tecnologias (Oliveira, 2008) e que essas estão constantemente evoluindo para atender às

necessidades do mercado, justifica-se a importância deste trabalho pela necessidade de visualizar os benefícios que podem ser obtidos quando as empresas acompanham os avanços tecnológicos como parte de sua estratégia de crescimento, inclusive no setor de Recursos Humanos, apesar de sua natureza subjetiva.

Isso é alcançado através da comparação entre métodos manuais e automatizados de recrutamento e seleção. Surgem novas abordagens para a formação de equipes eficientes e com menor desperdício, e, portanto, é essencial que o mercado se mantenha preparado para adotar tais atualizações nos processos, a fim de evitar a obsolescência, o objetivo deste artigo é analisar o processo evolutivo de recrutamento e seleção, com foco nas ferramentas de gestão para aprimorar o processo e otimizarlo.

METODOLOGIA

A pesquisa tem um caráter aplicado e aborda tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos. No âmbito qualitativo, o objetivo é analisar minuciosamente os atuais procedimentos de recrutamento e seleção, comparando-os com métodos anteriormente empregados. A intenção é entender como esse processo evoluiu ao longo do tempo e examinar os benefícios e desafios associados à utilização da Inteligência Artificial (IA) e uso de ferramentas para o recrutamento e seleção nos dias atuais.

Por meio dessa pesquisa, almeja-se oferecer uma análise abrangente sobre a evolução do recrutamento e seleção, destacando tanto suas melhorias quanto os desafios que podem surgir com a adoção da IA fornecendo assim, uma visão crítica e esclarecedora desse cenário em constante transformação.

DESENVOLVIMENTO

A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR UMA SELEÇÃO DE FORMA CORRETA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES

Segundo Chiavenato (2009), a crescente pressão sobre as empresas para alcançarem padrões de desempenho elevados tem enfatizado a importância de um processo de recrutamento e seleção que seja alinhado com os objetivos da organização. Em vista disso, torna-se essencial que o processo de recrutamento e seleção seja transparente quanto aos resultados desejados, visando atender às demandas específicas de cada etapa. Em resumo, o processo de recrutamento e seleção deve ter claramente definidos os resultados que se pretende alcançar, de modo a atender às necessidades particulares de cada fase. O autor também destaca a relevância de uma estratégia de recrutamento e seleção, ressaltando que ela desempenha um papel crítico no sucesso da organização.

Baylão Rocha (2014), essas retenções têm um impacto direto na redução dos custos com pessoal, o que, por sua vez, influencia positivamente na melhoria da imagem e na qualidade dos serviços oferecidos pela empresa. Portanto, os critérios utilizados desempenham um papel fundamental nos processos de recrutamento e seleção de pessoal.

Em outras palavras, o planejamento para a contratação de novos colaboradores deve adotar uma metodologia precisa para preencher uma vaga. Isso implica em entender e aplicar corretamente as necessidades da empresa, recrutar, capacitar e desenvolver um ambiente de trabalho produtivo. Essa abordagem está diretamente relacionada com a execução criteriosa e transparente das demandas da organização.

Silva (2020), os avanços tecnológicos estão impulsionando a necessidade de uma transformação no setor de Recursos Humanos (RH), que agora assume uma perspectiva mais estratégica. Nessa abordagem, o objetivo principal é atrair os melhores colaboradores e alinhar suas metas em uma unidade de propósito.

Reconhece-se que o verdadeiro diferencial de uma organização não reside apenas na quantidade e qualidade de seus produtos ou serviços,

mas também na presença de uma equipe altamente qualificada, engajada e em sintonia com os valores da empresa, com o intuito de alcançar a melhoria contínua. Ferreira (2013) É crucial ressaltar que o recrutamento e seleção de pessoal, quando conduzidos com excelência, proporcionam uma base sólida para um desempenho exemplar em todas as áreas.

Em última análise, compreende-se que a seleção de talentos desempenha um papel fundamental no sucesso global de uma empresa. Em outras palavras, a aplicação adequada desse processo pode gerar uma série de benefícios, ao passo que uma seleção inadequada pode resultar em desafios e problemas substanciais. Resumidamente, a condução eficaz dessa tarefa nas organizações é fundamental para o sucesso a longo prazo, com potencial para influenciar positivamente o desempenho, a produtividade, a cultura organizacional, a inovação, a colaboração em equipe, entre outros aspectos.

Portanto, investir tempo e recursos em processos de seleção bem-sucedidos é o que verdadeiramente impulsiona as empresas, permitindo a formação de equipes talentosas que estejam alinhadas com a cultura organizacional e capacitadas para impulsionar o êxito empresarial.

PASSOS ESSENCIAS DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

ANALISE CURRICULAR

De acordo com Bohlander, Scott e Sherman (2005) os currículos têm muitos propósitos assim como tendo todas as informações necessárias do candidato, que auxiliam decidir se o mesmo atende as condições mínimas de experiência, educação e aptidões etc. Proporcionando-se assim uma base para a elaboração de perguntas e curiosidades que o entrevistador fará ao candidato e verificação sobre as antigas referencias.

ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS

A entrevista de seleção é uma etapa crucial do processo de contratação, na qual o candidato é avaliado por meio de uma conversa direta com o avaliador. O objetivo principal dessa entrevista é confirmar se as informações fornecidas pelo candidato no currículo são verdadeiras e obter uma compreensão mais profunda de suas habilidades, experiências e personalidade.

De acordo com Guimarães e Arieira (2005), a entrevista é a técnica mais amplamente utilizada em organizações de todos os tamanhos e possui diversas aplicações. Ela pode ser usada desde uma entrevista preliminar no processo de recrutamento, passando pela entrevista de desempenho e entrevista de caráter social, até a entrevista de desligamento, que fornece subsídios para as políticas de recursos humanos da organização.

Chiavenato (2009) também destaca a entrevista pessoal como a técnica mais amplamente utilizada por empresas de diferentes portes. Embora seja uma técnica subjetiva e imprecisa, ela exerce uma grande influência na decisão final sobre os candidatos. Cada empresa pode adotar diferentes métodos e abordagens para a realização da entrevista de seleção, com base em suas necessidades e políticas internas. O importante é que a entrevista seja conduzida de maneira justa, objetiva e alinhada aos critérios de avaliação estabelecidos para a vaga em questão.

DINÂMICA DE GRUPO

De acordo com Almeida (2004) dinâmicas de grupo são necessárias para analisar se os candidatos, vão saber lidar com diferentes opiniões, trabalho em equipe ou pressões para finalizações de prazos a serem cumpridos. Essas tais práticas realizadas com grupo de pessoas que no decorrer do exercício sujeito pelo gestor, em determinada dinâmica são orientados, para alcançar objetivos específicos, experimentam e refletem sobre a experiência que o mesmo tem.

ANALISE DO PERFIL COMPORTAMENTAL

Há diferentes perfis comportamentais e diferentes testes disponíveis para identificá-los. Esses perfis revelam uma variedade de características e comportamentos dominantes, sendo que alguns podem ser apresentados de forma mais equilibrada. Essa diversidade é perfeitamente aceitável, uma vez que se trata de comportamentos que podem ser influenciados pelo ambiente externo.

De acordo com (Robbins 2004), o estudo do comportamento individual se baseia principalmente em contribuições da psicologia. Essa área abrange elementos como personalidade, percepção, aprendizagem e motivação, visando compreender como os indivíduos se comportam dentro das organizações, ainda segundo Robbins 2004 o comportamento organizacional prevê o comportamento dos funcionários, para que seja possível gerenciá-los de forma eficaz.

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DISC PARA AVALIAÇÃO DE PERFIL

Metodologia DISC é frequentemente utilizada no processo de recrutamento e seleção, isso ocorre devido à alta precisão da metodologia em prever padrões de comportamento. Solides (2020). Segundo Solides (2020) em um processo seletivo, o mapeamento comportamental também é uma ferramenta valiosa em termos de eficiência de tempo. Quando você aplica o teste a todos os candidatos que se inscrevem para uma vaga, pode iniciar o processo com uma triagem comportamental.

Basta criar a descrição do cargo antes do processo seletivo, eliminando a necessidade de realizar entrevistas com candidatos que não se adequam ao perfil desejado. Isso evita o desperdício de tempo, uma vez que muitas vezes esses candidatos não são adequados para a vaga. O teste DISC, que pode ser preenchido online em casa, facilita a triagem, e o sistema mantém os dados da vaga, permitindo uma triagem eficiente, mesmo com muitos candidatos.

Para Solides (2020), a metodologia DISC melhora a qualidade do processo de seleção. Quando conhecemos o comportamento de alguém, podemos

realizar entrevistas mais direcionadas, focando nos pontos críticos. Isso significa que podemos conhecer o candidato em maior profundidade e aumentar as chances de escolher o candidato certo para a vaga.

A metodologia DISC valoriza as características principais de cada perfil, destacando que, se um cargo exige algo muito diferente do que é natural para você, talvez não seja a função certa. O estudo dos perfis nos proporciona clareza sobre as características individuais, permitindo-nos identificar em quais áreas de desenvolvimento é valioso investir nossa energia e quais demandas não são adequadas para cada tipo. Solides, (2020).

TECNOLOGIA NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Ao longo dos anos, os métodos de recrutamento e seleção têm sido aprimorados visando alcançar resultados eficientes e econômicos Ferreira et al., (2014). As tecnologias em constante crescimento e evolução permitem que as empresas aproveitem e se beneficiem de grandes quantidades de informações, além de possibilitar o armazenamento dessas informações de forma eficiente.

Essa evolução tecnológica resulta em melhorias na qualidade do trabalho e na produtividade das empresas, impulsionando a adoção de inovações que geram competitividade. O desenvolvimento tecnológico e as contínuas inovações nas organizações têm um impacto significativo, proporcionando maior produtividade e qualidade no trabalho. Chiavenato (2008).

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RH

Ao longo da história, a técnica do processo de recrutamento e seleção evoluiu devido a avanços tecnológicos e estratégias inovadoras. Com a internet e redes sociais, empresas usam plataformas online para conectar-se com candidatos Vuuren e Crous (2017).

Atualmente, a inteligência artificial e a análise de dados revolucionam o recrutamento, permitindo a triagem de currículos, entrevistas virtuais e a identificação de candidatos promissores Brown, (2020). Isso torna o processo mais eficiente e baseado em dados.

No contexto do recrutamento e seleção, muitas empresas estão usando algoritmos avançados para direcionar os candidatos mais adequados a cargos específicos, representando um avanço significativo na área de RH Baia, (2021).

Com o avanço da inteligência artificial, surgiram ferramentas destinadas a aprimorar o processo de recrutamento e seleção. A aplicação de análises de dados científicos para tomar decisões críticas relacionadas a indivíduos frequentemente enfrenta conflitos significativos. Além dos altos custos associados às novas tecnologias, a literatura identifica e aponta outros desafios importantes.

É comum que funcionários tenham a capacidade de influenciar ou reagir negativamente a decisões baseadas em algoritmos, o que pode afetar os resultados organizacionais.

Em uma pesquisa da Manpower Group Solutions (2018), 61% dos candidatos a emprego expressaram preferência por entrevistas presenciais em vez de métodos de recrutamento baseados em inteligência artificial. Isso reflete a valorização das conexões pessoais e do contato direto durante entrevistas de seleção.

Embora as pessoas estejam dispostas a usar tecnologia, como aplicativos de mídia e smartphones, em sua busca por emprego, elas ainda desejam manter a interação humana.

Esses dados indicam que as empresas estão em processo de adaptação em relação aos métodos específicos a serem usados. Portanto, é crucial alinhar o processo de recrutamento e seleção com o uso de novas

tecnologias, sempre lembrando que está sendo envolvido o elemento humano no processo.

Conforme observado por Capelli et al. (2018), quando os candidatos conhecem o funcionamento do algoritmo de contratação, eles podem ajustar suas respostas durante as entrevistas, tornando o algoritmo ineficaz. Isso levanta preocupações sobre a influência dos funcionários nas respostas e dados, com base na percepção de como essas informações serão usadas.

Portanto, os autores destacam a demanda por fontes alternativas de dados, consideradas mais autênticas, como informações coletadas em mídias sociais. Muitos empregadores agora utilizam esses dados para processos de recrutamento e seleção, acreditando que os candidatos são mais autênticos em suas redes sociais do que em formulários e entrevistas.

Esses dados também são usados para avaliar demissões voluntárias, rotatividade e problemas de retenção, incluindo a análise de perfis atualizados dos funcionários no LinkedIn (Capelli et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da história, os processos de recrutamento e seleção experimentou diversas transformações marcantes, motivadas por avanços tecnológicos, mudanças socioeconômicas e estratégias inovadoras. Com a chegada da Internet e a emergência e disseminação das mídias digitais, esse cenário do Recrutamento e Seleção, sofreu uma transformação significativa.

Vuuren e Crous (2017). As empresas passaram a incorporar plataformas digitais como parte fundamental de suas estratégias de recrutamento. As redes sociais, incluindo o LinkedIn, abriram novas perspectivas para as organizações estabelecerem conexões com candidatos e promoverem suas oportunidades de emprego e atrair os melhores talentos. Por fim,

essa evolução atualmente se concentra na aplicação da inteligência artificial (IA) e na análise de dados, que têm revolucionado o campo do recrutamento e seleção de forma notável. Brown (2020).

As empresas podem empregar algoritmos de inteligência artificial para realizar triagens de currículos, conduzir entrevistas virtuais, avaliar competências e identificar candidatos com maior probabilidade de sucesso. Além disso, a análise de dados possibilita às organizações tomar decisões embasadas e aprimorar a eficácia de seus processos de recrutamento.

Em resumo, essas referências exploram diversos aspectos das mudanças que ocorreram nos processos de recrutamento ao longo da história, oferecendo valiosas perspectivas sobre as transformações ocorridas e suas implicações nas práticas de recrutamento e seleção modernas.

No contexto geral, a história do recrutamento e seleção revela uma evolução constante ao longo dos séculos, migrando de métodos informais para técnicas cada vez mais complexas e sofisticadas. Assim, a busca contínua pela identificação do candidato mais adequado para cada vaga permanece como um desafio incessante para as empresas, que buscam métodos cada vez mais eficazes no recrutamento e seleção.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Sabrina Maria; OLIVEIRA 2008. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: análise da evolução dos processos de recrutamento e seleção: utilização de ferramenta de automação nos processos seletivos com foco na gestão por competência. **ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS SELETIVOS** COM FOCO NA GESTÃO POR COMPETÊNCIA. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/35c43861-034b-4274-9069-7df8cd264fae/content>. Acesso em: 09 nov. 2023.

ARIEIRA, Guimarães & RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. Recrutamento e Seleção. São Paulo, p. 16-16. 30 maio 2023. Disponível em: <https://abrir.link/CCVzH>. Acesso em: 20 Abri. 2023.

ATANAZIO, A.; SILVA, L. R. O.; FORMIGONI, A.; NOVAIS, R. A. B.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMANDO O RH DO FUTURO: Um estudo de caso sobre a tecnologia e a diversidade no mercado de trabalho. Revista Fatec Zona Sil, v. 7, n. 4, ed. 28, abr. 2021. Disponível em: <https://abrir.link/gOMRh>. Acesso em: 18 mai. 2023.

BAYLÃO, ROCHA. A IMPORTANCIA DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL NA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. 7. ed. Rio de Janeiro: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2014. Disponível em: <https://encurtador.com.br/hvF47>. Acesso em: 25 Mai 2023.

COLARES, Glauber Rodrigues; NETO, Solon Ferreira Marques. A CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. 2020. 23f. Artigo (MBA em Gestão Estratégica de Pessoas) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2020. Disponível em: <https://encurtador.com.br/MTV35>. Acesso em: 20 Mai 2023.

CHIAVENATO; SANTOS, Gabriele Carvalho dos. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS. 2021. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/9300/1/TCC%20Recrutamento%20e%20Sele%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pessoas.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2023.

CHIAVENATO; SANTOS, Gabriele Carvalho dos. Entrevista com os candidatos: recrutamento e seleção de pessoas. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS. 2021. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/9300/1/TCC%20Recrutamento%20e%20Sele%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pessoas.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2023

DAVI, Sabrina Maria de Almeida; WECKER, Froehlich

e. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: análise evolutiva do processo R&S.

ANÁLISE EVOLUTIVA DO PROCESSO R&S. Disponível em:

<https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/35c43861-034b-4274-9069-7df8cd264fae/content>. Acesso em: 09 nov. 2023.

DAVI, Sabrina Maria de Almeida; CHIAVENATO 2009. RECRUTAMENTO

E SELEÇÃO: análise da evolução dos processos de recrutamento e

seleção: utilização de ferramenta de automação nos processos seletivos.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E

SELEÇÃO: UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO NOS

PROCESSOS SELETIVOS. 2021. Disponível em:

<https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/35c43861-034b-4274-9069-7df8cd264fae/content>. Acesso em: 09 nov. 2023.

DISC RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. São Paulo, 21 jun. 2023. Disponível em:

<https://abrir.link/Pzy3e>. Acesso: 20 Mar 2023. DAVI, Sabrina Maria de

Almeida; **OLIVEIRA 2008. PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**

COMO USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. 2021. Disponível em:

<https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/35c43861-034b-4274-9069-7df8cd264fae/content>. Acesso em: 09 nov. 2023.

DORNINGER, Mauricio. O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DO FUTURO.

(2020). (n.p.): (n.p.). **RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: TIPOS DE ENTREVISTA**

SÃO AS: São Paulo, 30 maio 2023. Disponível em:

<https://encurtador.com.br/hvF47>. Acesso em: 27 Mai 2023.

ESTEVAM, Caliane Oliveira; CHIAVENATO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO:

VISÃO ESTRATÉGICA PARA O SUCESSO ORGANIZACIONAL: tecnologia no processo de recrutamento e seleção. TECNOLOGIA NO PROCESSO DE

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. 2018. Disponível em:

<http://revistas.ung.br/index.php/3setor/article/view/3649/2728>. Acesso em: 12 nov. 2023.

FETT, Gustavo. Gupy, Recrutamento e Seleção. 22 set. 2021. COMO USAR A INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA RECRUTAR: veja 4 dicas.

Disponível em: <https://encurtador.com.br/uQTVW>. Acesso em: 18 Mai 2023.

FIGUEIRAS, Bruna S.; FERREIRA 2013. A IMPORTÂNCIA DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NA ORGANIZAÇÃO: TIPOS DE ENTREVISTA. 2020. Disponível em:

<file://cafsvctxp02.file.core.windows.net/ctxfr/CITRIXFR/106001360/Downloads/172-Texto%20do%20Artigo-664-1-10-20191028.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2023.

GUIMARÃES, Marilda Ferreira e ARIEIRA, Jaílson de Oliveira. O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COMO UMA FERRAMENTA DE GESTÃO. Rev. Ciências Empresariais da UNIPAR, Toledo, v.6, n.2, maio/2023. Disponível em: <https://abrir.link/RT2SE>. Acesso em: 17 Mar 2023.

LEITE, Larissa da Silva. A importância de uma correta seleção de pessoas nas organizações. Disponível em:

<https://ojs.europublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/1459/1237>. Acesso em: 02 set. 2023.

LEITE, Larissa da Silva. Recrutamento atual vs recrutamento à moda antiga. 2023. Disponível em:

<https://ojs.europublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/1459/1237>. Acesso em: 02 set. 2023.

LOPES, Mara Daniela Martins. A Importância da Inteligência Emocional nos processos de Recrutamento e Seleção. 2011. Disponível em:

https://recil.ensinolusofona.pt/bitstream/10437/12938/1/1%20-%20Dissertac%cc%a7a%cc%83o_Mestrado_ESG%20-%20Mara%20Lopes.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

MATOS, Jorge Fernandes de. Ferramenta DISC. As Diversas Aplicações do Disc – O Mosaico E-Talent. São Paulo, p. 38-38. 21 jun. 2026. Disponível em: <https://abrir.link/Pzy3e>. Acesso em: 20 Mar 2023.

MEIRA, Milene Alves. **COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TEM IMPACTADO O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NAS EMPRESAS**. 2023.

Disponível em:

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/29915/1/Milene%20Alves%20Meira%20-%20TCC.pdf>. Acesso em: 02 set. 2023.

PROCÓPIO, Cynthia Emanuela Matute. Os benefícios da gestão por competências. Disponível em:

<https://ojs.europublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/1459>.

Acesso em: 02 set. 2023.

RIBEIRO, Thais da Silva. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. GESTÃO POR COMPETENCIA. Brasília, p. 10-10. 06 jun. 2023. Disponível:

<https://abrir.link/60YcJ>. Acesso: 20 Mar 2023.

ROCHA, Ana Paula de Sousa. PERFILS COMPORTAMENTAIS.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. DIFERENTES FERRAMENTAS: São Paulo, p. 0-0. 30 maio 2023. Disponível em: <https://abrir.link/LOCL3>. Acesso em: 10 Mar 2023.

ROCHA, Ana Paula de Sousa. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. ETAPAS DE UMA SELEÇÃO CURRICULAR: São Paulo, p. 0-0. 30 maio 2023. Disponível em: <https://abrir.link/Tc4mp>. Acesso: 15 Mar 2023.

ROCHA, Ana Paula de Sousa. RECRUTAMENTO E

SELEÇÃO. FERRAMENTA DISC: São Paulo, p. 0-0. 30 maio 2023.

Disponível em: <https://abrir.link/LOCL3>

ROCHA, Ana Paula de Sousa. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. AS REDES SOCIAIS COMO UMA FERRAMENTA. São Paulo, p. 0-0. 30 maio 2023.

Disponível em: <https://abrir.link/LOCL3>. Acesso em: 15 Mar 2023.

ROCHA, Ana Paula de Sousa. A Importância do Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal na Organização

Empresarial. Recrutamento e Seleção. São Paulo, p. 0-0. 30 maio 2023.
Disponível em: <https://abrir.link/x2Pi2>. Acesso em: 17 Mar 2023.

SELEÇÃO E SEU IMPACTO NO COTIDIANO DAS EMPRESAS. A Tecnologia e O Seu Uso nos Processo de Recrutamento e Seleção. São Paulo, p. 5-5. 20 jun. 2023. Disponível em: <https://encurtador.com.br/ipuzO>. Acesso em: 20 jun. 2023.

SILVA, Fernanda do Nascimento. O Uso da Ferramenta LinkedIn: O Uso da Ferramenta LinkedIn: São Paulo, p. 1-2. 07 jun. 2023. Disponível: <https://abrir.link/BJom3>. Acesso: 01 Abr 2023.

SANTOS, Gabriele Carvalho dos; CHIAVENATO. A IMPORTANCIA DE REALIZAR UMA SELEÇÃO DE FORMA CORRETA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES: recrutamento e seleção de pessoas. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS. 2021. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/9300/1/TCC%20Recrutamento%20e%20Sele%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pessoas.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2023.

SOUSA, Nayana Freire. APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. 2019. Disponível em: <https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/bitstream/123456789/982/1/TCC%20PG%20APLICA%C3%87%C3%95ES%20DA%20IA%20NO%20PROCESSO%20DE%20R%26S.pdf>. Acesso em: 11 set. 2023.

SOUSA, Nayana Freire. Uso das Ferramentas de Inteligência Artificial nas Organizações. 2019. Disponível em: <https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/bitstream/123456789/982/1/TCC%20PG%20APLICA%C3%87%C3%95ES%20DA%20IA%20NO%20PROCESSO%20DE%20R%26S.pdf>. Acesso em: 11 set. 2023.

¹Acadêmico do curso de Administração – Faculdade Centro Matogrossense

²Especialista em Gestão Empresarial, Professor Orientador do curso de Administração – Faculdade Centro Mato-grossense.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil